

PEDAGOG KADRLARNI KREATIV YONDASHUVLAR ASOSIDA INNOVATSION FAOLIYATGA TAYYORLASH

Yusupov Bahodir Alijonovich

O‘zbekiston Respublikasi harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti
Quruqlikdagi qo‘shinlar instituti umumiy taktika kafedrasini boshlig‘i

Annotatsiya: Jahonda ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish, ta‘lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni izchil joriy etish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini yuqori kasbiy kompetensiyaga ega, ijodkor va tashabbuskor kadrlar tayyorlash orqali ta‘minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada pedagog kadrlarni kreativ yondashuvlar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash masalalari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim tizimi, modernizatsiya qilish, innovatsion texnologiyalar, kasbiy kompetensiya, ijodkor va tashabbuskor kadrlar, kreativ yondashuv, innovatsion faoliyat.

Uzluksiz ta‘lim tizimida faoliyat yurituvchi pedagog kadrlarni kreativ yondashuvlar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash, ta‘lim-tarbiya jarayonini yangi sifat bosqichiga olib chiqish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida e‘tirof etilmoqda. Shu bois bo‘ljak mutaxassislarda kreativ fikrlash, izlanuvchanlik, tashabbuskorlik, mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarga yangicha yondashish kabi sifatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash va takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Mamlakatimizda ta‘lim tizimini yangilash, pedagog kadrlarni tayyorlashning innovatsion mexanizmlarini joriy etish, oliy ta‘lim sifatini xalqaro talablar darajasiga ko‘tarish borasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda tashkil etish, ularning intellektual, ma‘naviy, ijodiy va kasbiy salohiyatini rivojlantirish davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda.

“Yoshlar tarbiyasini zamonaviy asosda, ilmiy-texnologik talablarni hisobga olib isloh qilish, takomillashtirish borasida olib borilayotgan ishlar uni bugungi kun ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ilmiy va ma‘naviy asosda shakllantirishni taqozo etmoqda. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni shakllantirishda oila, maktabgacha ta‘lim, umumiy ta‘lim, o‘rta maxsus, kasb-hunar va

oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarish darkor" [1]. Mazkur fikrlar ta'lim jarayonida talabalarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, ularning kreativ salohiyatini yuzaga chiqarish hamda pedagogik jarayonda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni kuchaytirish zaruratini ko'rsatadi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalari, axborot-kommunikatsiya vositalari, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhiti, talabalarning o'z-o'zini ijodiy faollashtirishi hamda kreativ mahsulot yaratishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni tashkil etish masalalari A.Abduqodirov, N.Azizzodjayeva, U.Begimqulov, J.Yo'ldoshev, Y.Kruglova, I.Ridanova, V.Slastenin, N.Sayidahmedov, O'.Tolipov, G.Chijakova, B.Xodjayev, M.Sherov kabi olimlarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan.

Shuningdek, xorijiy nazariyotchi va amaliyotchi olimlardan S.Hantington, K.Vuono, J.Stivenson, R.Rivkin hamda Rossiya Federatsiyasi tadqiqotchilaridan A.Bikov, A.Volkovitskiy, V.Gerasimov, A.Dobrovolskiy, S.Koninin, I.Mixalev, S.Chekinov, S.Bogdanov, A.Lipatkin va boshqalarning ilmiy ishlarida talabalarni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlash, ta'lim jarayonida innovatsion va kreativ yondashuvlarni qo'llash masalalari o'rganilgan [2].

Mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda kreativlikni rivojlantirish masalasi turli jihatlarida tadqiq etilgan bo'lsa-da, oliy ta'lim tashkilotlari sharoitida kreativlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash, ularni tizimlashtirish, samarali metodik model asosida takomillashtirish hamda amaliyotga tatbiq etish masalalari hali ham qo'shimcha ilmiy tadqiqotni talab etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Jamiyatimizda oliy ma'lumotga ega, yuksak malakali mutaxassislar qancha ko'p bo'lsa, rivojlanish shuncha tez va samarali bo'ladi", - deya ta'kidlanganligi oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh, ijodiy fikrlaydigan, kasbiy jihatdan yetuk mutaxassislarni tayyorlash zaruratini yanada oshiradi [3].

Jumladan, Prezidentimizning 2020-yil 29-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilib: "O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga nafaqat

jadal islohotlar, balki ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erishamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor, islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur", - degan fikr ilgari surilgan [4]. Mazkur yondashuv oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yosh avlodni intellektual salohiyatli, kreativ fikrlaydigan, innovatsion faoliyatga tayyor shaxs sifatida shakllantirish hozirgi zamon pedagogikasining muhim vazifalaridan biri ekanligini ko'rsatadi.

Ma'lumki, Sharq uyg'onish davrida ta'lim-tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratilgan bo'lib, mazkur davr mutafakkirlari asarlarida insonning axloqiy, ruhiy va intellektual kamolotini ulug'lash yetakchi o'rin tutgan. Insonparvarlik g'oyasi, komil inson konsepsiyasi, ilm-ma'rifatga intilish, axloqiy poklik va kasb-hunar egallashga da'vat Sharq pedagogik tafakkurining asosiy yo'nalishlarini tashkil etadi. Jumladan, Imom Buxoriy o'z ta'limotida ilm o'rganish, uni boshqalarga o'rgatish, ilm olish odobi va qoidalarini bilish masalasiga chuqur e'tibor qaratgan [5]. Bu qarashlar bugungi kunda ham shaxsning intellektual va kreativ rivojlanishida ilmiy izlanish, bilimga intilish va o'z ustida ishlash muhim omil ekanligini tasdiqlaydi.

Sharqda "Muallimi soniy", ya'ni "Ikkinchi muallim" nomi bilan mashhur bo'lgan Abu Nasr Forobiy ta'lim jarayonida fanlarning nazariy asoslarini egallash, tarbiya jarayonida esa ma'naviy-axloqiy qoidalar, odob me'yorlari va kasb-hunarga oid ko'nikmalarni shakllantirish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, ilm olish, kasb-hunar egallash va aqliy kamolotga erishish har bir fozil jamiyat hamda fozil shahar aholisining zaruriy xususiyatidir [6]. Forobiy qarashlarida bilim, tafakkur, ma'naviyat va amaliy faoliyat uyg'unligi shaxs kamolotining muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa zamonaviy pedagogikada kreativlikni rivojlantirish jarayoni bilan bevosita bog'liqdir.

Sharq va G'arb mutafakkirlarining shaxs kreativligi, talabaning ijodiy sifatlari hamda mustaqil fikrlashiga oid qarashlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, shaxsda kreativ sifatlarning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri mustaqillikdir. Mustaqil fikrlash, mustaqil izlanish, muammoni o'ziga xos usulda hal qilish va yangi g'oyalarni ilgari surish kreativlikning asosiy belgilaridan hisoblanadi. Shu jihatdan

ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil faoliyat bilan shug'ullanishi, ilmiy-ijodiy izlanish olib borishi, o'z fikrini asoslay olishi va amaliy faoliyatda qo'llay bilishi uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. -Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – B.290-291
2. Ганиева М.Х. Исследование ценностных ориентаций и жизненных приоритетов молодежи узбекистана. – Т.: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2016, 1 сон.
3. Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 28-dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
4. Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 29-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
5. Imom Buxoriy ta'limotida ilm o'rganish va uni o'rgatish odobi haqidagi manba.
6. Abu Nasr Forobiy asarlarida ta'lim, tarbiya va fozil jamiyat haqidagi qarashlar.